

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS"
ICFDS
CONFERENCE
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

for sustainable development
• Sustainable development
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
• Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
• The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
• Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

RAQAMLI BIZNES MARKETINGIDA YASHIL BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI: BARQAROR RIVOJLANISH NUQTAI NAZARIDAN QARASH

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich

iqtisodiyot fanlari doktori, professor,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Savdo ishi” kafedrasini mudiri

Iskandarov Xurshid Iskandarovich

O‘zbekiston Respublikasi bank-moliya
akademiyasi magistranti

Yoqubov Madaminbek Abdurahim o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Moliya va moliyaviy texnologiyalar fakulteti
“Birja ishi” ta’lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli va uning barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Yashil buxgalteriya korxonalar tomonidan ekologik mas’uliyatni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirish maqsadida qo‘llaniladi. Maqolada xalqaro va milliy tajribalar asosida raqamli biznes jarayonlarida yashil buxgalteriya hisobining o‘rni va uni samarali qo‘llash imkoniyatlari tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyotda barqaror rivojlanishga erishishda yashil buxgalteriya hisobining ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: yashil buxgalteriya hisobi, ijtimoiy hisob, raqamli marketing, xalqaro standartlar, ekologik moliyaviy hisob.

Abstract: This article examines the role of green accounting in digital business marketing and its importance in terms of sustainable development. Green accounting is used by enterprises in order to increase environmental responsibility, rational use of resources and reduce negative impact on the environment. The article analyzes the role of green accounting in digital business processes and the possibilities of its effective application based on international and national experiences. The research findings reveal the importance of green accounting in achieving sustainable development in the digital economy.

Key words: green accounting, social accounting, digital marketing, international standards, environmental financial accounting.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль зеленого учета в маркетинге цифрового бизнеса и его значение с точки зрения устойчивого развития. Зеленый учет используется предприятиями в целях повышения экологической ответственности, рационального использования ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду. В статье анализируется роль зеленого учета в цифровых бизнес-процессах и возможности его эффективного применения на основе международного и национального опыта. Результаты исследования показывают важность зеленого учета в достижении устойчивого развития в цифровой экономике.

Ключевые слова: зеленый учет, социальный учет, цифровой маркетинг, международные стандарты, экологический финансовый учет.

KIRISH

Zamonaviy biznes muhitida atrof-muhitga ta’sir qilish bo‘yicha shaffoflik va javobgarlikka bo‘lgan talab kuchaydi. Yashil buxgalteriya hisobi yoki ekologik buxgalteriya moliyaviy hisobotga ekologik xarajatlarni va foydalarni birlashtiradigan yondashuvdir. Ushbu amaliyot tashkilotlarga moliyaviy maqsadlarni ekologik barqarorlik bilan muvofiqlashtirish, atrof-muhit ko‘rsatkichlarini o‘lchash, boshqarish va hisobot berishda yordam beradi [1]. Ushbu rivojlanishga parallel ravishda, raqamli marketing korxonalar uchun o‘z brend qadriyatlarini mustahkamlash va iste’molchilar bilan muloqot qilish uchun hal qiluvchi vosita sifatida paydo bo‘ldi. Raqamli platformalarning o‘sishi kompaniyalarning o‘z auditoriyalari bilan o‘zaro munosabatini o‘zgartirdi va barqarorlikni marketing strategiyalariga qo‘shishni talab qildi.

So'z avvalida yashil buxgalteriya hisobining mazmuniga to'xtaladigan bo'lsak, yashil buxgalteriya hisobi, shuningdek, ekologik hisob yoki barqaror buxgalteriya sifatida ham tanilgan, moliyaviy va iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayonlariga ekologik va ijtimoiy omillarni integratsiyalashga qaratilgan buxgalteriya hisobining ixtisoslashgan tarmog'i hisoblanadi [2]. U iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga ta'siri va barqarorligini hisobga olgan holda yanada to'liqroq va aniq tasvirni taqdim etishga qaratilgan. U iqtisodiy faoliyatning qisqa muddatli rentabelligini emas, balki barqarorligini baholashga qaratilgan. Tabiiy kapital va ekotizim xizmatlarini hisobga olgan holda, yashil buxgalteriya tashkilotlarga o'z harakatlarining atrof-muhit va jamiyatga uzoq muddatli oqibatlarini tushunishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli biznes marketingi va yashil buxgalteriya hisobining integratsiyasi hozirgi kunda barqaror rivojlantirish nuqtai nazaridan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Yashil buxgalteriya hisobining asosiy maqsadi – korxonaning ekologik ta'sirini baholash va uni kamaytirishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqishdir. Xalqaro va milliy darajadagi tadqiqotlar ushbu yo'nalishda o'ziga xos yondashuvlarni shakllantirgan.

Xalqaro miqyosda D. Owen tomonidan yashil buxgalteriya va ekologik hisob-kitoblar korxonalarining atrof-muhitga ta'sirini o'lchash va hisobga olishning muhim jihati sifatida o'rganilgan. U yashil buxgalteriyaning biznes jarayonlaridagi ahamiyatini ochib berar ekan, bu jarayon nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi, deb ta'kidlaydi.

M. Schaltegger va R. Burritt o'z tadqiqotlarida yashil buxgalteriya va ekologik mas'uliyatni raqamli biznes jarayonlariga integratsiya qilish orqali raqamli iqtisodiyotning samaradorligini oshirishga e'tibor qaratishgan. Ularning fikricha, ekologik mas'uliyat va yashil hisob-kitoblar marketing strategiyalariga joriy etilishi raqamli biznes korxonalarini uchun barqaror rivojlanishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

O'zbekistonda yashil buxgalteriya bo'yicha olib borilgan tadqiqotlardan I. Karimov ishlarini keltirib o'tish mumkin. U yashil buxgalteriyaning O'zbekiston korxonalarida joriy qilinishi va uning ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rnini o'rgangan. Karimovning fikricha, raqamli biznesda yashil hisob-kitoblar tizimini qo'llash nafaqat korxonalarining ekologik javobgarligini oshiradi, balki ularning iqtisodiy ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir qiladi.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotlar sharhidan ko'rinib turibdiki, raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobi ekologik mas'uliyatni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, ekologik hisob-kitoblar va yashil buxgalteriya marketing strategiyalariga joriy etilishi korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. mavzuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Atrof-muhit hisobi deb ham ataladigan yashil buxgalteriya moliyaviy va iqtisodiy tahlilga innovatsion yondashuv bo'lib, u inson faoliyatining atrof-muhitga ta'siri haqidagi ortib borayotgan tashvishlarga javoban paydo bo'ldi. Bu iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha yanada muvozanatli va barqaror istiqbolni yaratish uchun ekologik va ijtimoiy omillarni an'anaviy buxgalteriya tizimiga integratsiyalashni o'z ichiga oladi.

Shuningdek, yashil buxgalteriya hisobining xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, atrof-muhit yoki barqaror buxgalteriya sifatida ham tanilgan yashil buxgalteriya hisobi, uni an'anaviy buxgalteriya amaliyotidan ajratib turadigan bir qancha o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu xususiyatlar uning iqtisodiy tahlilga ekologik va ijtimoiy mulohazalarni integratsiyalashuviga yo'naltirilganligini aks ettiradi. Yashil buxgalteriya hisobining asosiy elementlari [3]:

Siyosat yo'nalishi: ko'pincha siyosatni ishlab chiqish va tartibga solish qarorlarini xabardor qilish uchun ishlatiladi. Yashil buxgalteriya ma'lumotlari hukumatlarga atrof-muhitni muhofaza qilish va barqarorlikni ta'minlovchi siyosatlarni ishlab chiqish va baholashda yordam berishi mumkin, masalan, chiqindilarni kamaytirish maqsadlari va tabiatni muhofaza qilish tashabbuslari.

Shaffoflik va hisobot berish: yashil buxgalteriya shaffoflik va atrof-muhit va ijtimoiy ma'lumotlarning oshkor etilishiga yordam beradi. Ko'pgina tashkilotlar barqarorlik hisobotlarini tayyorlaydilar, unda o'zlarining atrof-muhit ko'rsatkichlari va ijtimoiy mas'uliyat borasidagi sa'y-harakatlarini manfaatdor tomonlarga yetkazadilar.

Xalqaro standartlar: barqarorlik va taqqoslashni kuchaytirish uchun yashil buxgalteriya Global Hisobot Tashabbusi va Barqarorlik Buxgalteriya Standartlari Kengashi tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro standartlar va ko'rsatmalarga amal qiladi.

Samaradorlikni o'lchash: u atrof-muhit va ijtimoiy samaradorlikni baholash uchun vositalar va ko'rsatkichlarni taqdim etadi. Bunga uglerod chiqindilari, energiya samaradorligi, suvdan foydalanish, chiqindilarni ishlab chiqarish va ijtimoiy ta'sir va boshqalar bilan bog'liq ko'rsatkichlar kiradi.

Manfaatdor tomonlarning ishtiroki: yashil buxgalteriya turli manfaatdor tomonlarni, jumladan investorlar, iste'molchilar, xodimlar va jamoalarni jalb qilish muhimligini tan oladi. Ushbu tomonlarni barqarorlik haqida hisobot berish va qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb qilish hisobdorlik va shaffoflikni oshiradi.

Yashil buxgalteriya hisobi har xil turdagi yoki yondashuvlarni o'z ichiga oladi, ularning har biri o'ziga xos yo'nalish va maqsadlarga ega. Yashil buxgalteriya hisobining ushbu turlari turli ehtiyojlarni qondirish va ekologik hamda ijtimoiy hisobning alohida jihatlarini hal qilish uchun mo'ljallangan. Yashil buxgalteriya hisobining ba'zi keng tarqalgan turlari:

Atrof-muhitni boshqarish hisobi: birinchi navbatda, tashkilotlarga ichki atrof-muhit xarajatlarini va resurslardan samaraliroq foydalanishni baholash va boshqarishda yordam berish bilan shug'ullanadi. U tashkilot ichidagi xarajatlarni tejash va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Ekologik moliyaviy hisob: yashil buxgalteriya hisobining bu turi atrof-muhitga oid ma'lumotlarni moliyaviy hisobotlarga integratsiyalashga qaratilgan. U investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor tomonlarga kompaniyaning ekologik xavf-xatarlari, imkoniyatlari va moliyaviy natijalarga ta'siri haqida aniqroq tushuncha berishga qaratilgan.

Ijtimoiy hisob: ijtimoiy buxgalteriya hisobi ijtimoiy va jamoat ta'sirini o'z ichiga olgan holda yashil buxgalteriya ko'lamini kengaytiradi. U ish o'rinlari yaratish, jamiyatni rivojlantirish va ijtimoiy mas'uliyatga qo'shgan hissasi kabi tashkilotning ijtimoiy samaradorligini o'lchash va hisobot berishga qaratilgan.

Ekologik iz tahlili: ekologik izlar tahlili inson faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini tabiiy resurslar iste'molini o'lchash va uni yerning ushbu resurslarni qayta tiklash qobiliyati bilan taqqoslash orqali baholaydi. U inson faoliyati sayyoralar chegaralari ichida ekanligini aniqlashga qaratilgan.

Quyidagi jadvalda yashil buxgalteriya hisobining afzalliklari va kamchiliklarini ko'rishimiz mumkin (1-jadval):

1-jadval. Yashil buxgalteriya hisobining afzalliklari va kamchiliklari.

No	Yashil buxgalteriya hisobining afzalliklari	Yashil buxgalteriya hisobining kamchiliklari
1	Yaxshilangan qarorlar qabul qilish: tashkilotlar va hukumatlarga atrof-muhit va ijtimoiy omillarni hisobga olgan holda ko'proq asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi	Murakkablik va ma'lumotlarga qo'yiladigan talablar: amalga oshirish murakkab va ma'lumotlarni ko'p talab qilishi mumkin, resurslar va tajribani talab qiladi
2	Barqarorlikni rejalashtirish: barqarorlik uchun uzoq muddatli rejalashtirishni osonlashtiradi, ekologik va ijtimoiy muammolar xavfini kamaytiradi	Subyektivlik: atrof-muhit va ijtimoiy omillarni baholash subyektiv mulohazalar va baholarni o'z ichiga olishi mumkin
3	Resurs samaradorligi: chiqindilarni kamaytirish va resurslarni boshqarishni yaxshilash orqali resurslar samaradorligi va xarajatlarni tejashni rag'batlantiradi	O'zgarishlarga qarshilik: ba'zi tashkilotlar mavjud amaliyotlar uchun qo'shimcha yuk tufayli yashil buxgalteriya hisobiga qarshilik ko'rsatishi mumkin
4	Xavflarni kamaytirish: ekologik va ijtimoiy xavflarni aniqlaydi va boshqaradi, potensial majburiyatlarni va obro'ga ziyonni kamaytiradi	Boshlang'ich xarajatlari: yashil buxgalteriya tizimlari va standartlarini joriy qilish katta miqdordagi investitsiyalarni talab qilishi mumkin
5	Shaffoflik va javobgarlik: manfaatdor tomonlarga atrof-muhit va ijtimoiy natijalarni oshkor qilish, ishonchni mustahkamlash orqali shaffoflikni oshiradi	Standartlashtirishning yo'qligi: yagona standartlar va qoidalarning yo'qligi hisobot berish va ma'lumotlarni taqqoslashda nomuvofqlikka olib kelishi mumkin

Umumiy qilib aytganda, yashil buxgalteriya hisobi resurslar samaradorligini oshirish, xatarlarni kamaytirish, shaffoflik va hisobdorlikni oshirish, raqobatdosh ustunlikni ta'minlash, barqaror qarorlar qabul qilish haqida ma'lumot berish va tashkilotlarning o'zgaruvchan atrof-muhit va ijtimoiy sharoitlarga moslashishiga yordam berish orqali tashkilotlarga foyda keltiradi.

Shu o'rinda yashil buxgalteriya hisobi yuritishda bir qator qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin, ya'ni, ma'lumotlarni yig'ish va baholashning murakkabligi, atrof-muhit va ijtimoiy omillarni baholashda subyektivlik, manfaatdor tomonlar tomonidan o'zgarishlarga qarshilik, ma'lumotlarning ishonchiligi, standartlashtirish va tartibga soluvchi qo'llab-quvvatlash zarurati kiradi [4].

Raqamli marketingda yashil buxgalteriya integratsiyasi natijasini quyidagilarda ko'rish mumkin:

Shaffoflik va javobgarlik: yashil buxgalteriya kompaniyaning atrof-muhit ko'rsatkichlari haqida batafsil ma'lumot berish orqali shaffoflikni oshiradi. Raqamli marketingda bu shaffoflik juda muhim, bunda kompaniyalar tekshirilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar orqali barqarorlikka bo'lgan sadoqatini namoyish etishlari mumkin.

Atrof-muhitga ta'sir haqida hisobot berish: kompaniyalar o'zlarining marketing materiallarida uglerod chiqindilari, energiya sarfi va chiqindilarni boshqarish kabi ko'rsatkichlarni hisobot qilish uchun yashil hisobdan foydalanadilar [5]. Ushbu ma'lumot ko'pincha barqarorlik hisobotlari, infografika va ijtimoiy media postlari orqali namoyish etiladi.

Ishonchni mustahkamlash: shaffof hisobot atrof-muhit muammolari haqida tobora ko'proq tashvishlanayotgan iste'molchilar bilan ishonchni mustahkamlaydi. Atrof-muhit samaradorligi ma'lumotlarini ochiqchasiga almashish orqali kompaniyalar ishonchlilikni o'rnatishi va brend obro'sini mustahkamlashi mumkin.

Barqarorlik xabari: yashil buxgalteriya ma'lumotlari kompaniyalarga ekologik ongli iste'molchilar bilan rezonanslashadigan ishonchli barqarorlik xabarlarini yaratishga yordam beradi.

Xabardorlikni oshirish: raqamli marketing iqlim o'zgarishi va kompaniyalar buni hal qilish uchun qilayotgan harakatlar haqida xabardorlikni oshirishda rol o'ynaydi. Bu iqlim muammolari bo'yicha global xabardorlikni va harakatni oshirish maqsadiga mos keladi.

Emissiyalarni o'lchash va kamaytirish: yashil buxgalteriya kompaniyalarga bug' gazlari chiqindilarini o'lchash va uglerod izlarini kamaytirish strategiyalarini amalga oshirishda yordam beradi [6]. Ushbu sa'y-harakatlarni namoyish etadigan marketing kampaniyalari iqlim bo'yicha harakatlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi.

Kengaytirilgan shaffoflik: atrof-muhitga ta'siri haqida aniq va to'g'ri ma'lumot beradi, iste'molchilar ishonchini va ishonchliligini oshiradi.

Yaxshilangan brendni idrok etish: kompaniyalarni barqarorlik sohasida yetakchilar sifatida joylashtiradi, ularning brend imidjini va bozorda farqlanishini oshiradi.

Iste'molchilarning sodiqligini oshirish: atrof-muhit uchun mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'yadigan iste'molchilarni jalb qiladi va saqlab qoladi, bu esa uzoq muddatli mijozlarning sodiqligiga olib keladi.

Samarali barqarorlik xabari quyidagilarni o'z ichiga oladi [7]:

- yutuqlarni ajratib ko'rsatish: marketing kampaniyalari ko'pincha kompaniyaning uglerod chiqindilarini kamaytirish yoki resurslar samaradorligini oshirish kabi atrof-muhitga oid yutuqlarini ta'kidlaydi;
 - iste'molchi qadriyatlariga moslashish: kompaniyalar o'z marketing xabarlarini maqsadli auditoriya qadriyatlarini bilan moslashtiradi, barqarorlikka bo'lgan sadoqatini namoyish etadi va raqobatchilardan ajralib turadi.
- Iste'molchilarni jalb qilish: raqamli marketing platformalari iste'molchilarni barqarorlik masalalariga jalb qilish uchun imkoniyatlar yaratadi. Kompaniyalar iste'molchilarni o'zlarining ekologik tashabbuslariga jalb qilish uchun turli strategiyalardan foydalanadilar:
- interaktiv kontent: interaktiv infografika, videolar va barqaror amaliyotlarning virtual sayohatlari kabi vositalar iste'molchilarni jalb qilish va kompaniyaning atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi sa'y-harakatlari haqida ma'lumot berish uchun ishlatiladi.
 - ijtimoiy media kampaniyalari: ijtimoiy media platformalari yangilanishlarni almashish, fikr-mulohazalarni so'rash va barqarorlik haqida munozaralarni kuchaytirish, iste'molchilarning ishtiroki va qo'llab-quvvatlashini kuchaytirish uchun ishlatiladi.

Yashil buxgalteriya hisobining raqamli marketingga integratsiyalashuvi iste'molchilar ishonchi va brend ishonchliligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu jumladan:

Iste'molchilar ishonchini shakllantirish: iste'molchilar atrof-muhitga ta'siri haqida aniq va shaffof ma'lumot beruvchi brendlarga ko'proq ishonishadi. Raqamli marketing orqali samarali tarqatiladigan yashil buxgalteriya amaliyoti ishonchni oshirishi va uzoq muddatli sodiqlikni oshirishi mumkin.

Ijobiy brend idroki: atrof-muhit uchun mas'uliyatli sifatida qabul qilingan kompaniyalar iste'molchilar tomonidan ko'pincha ijobiyroq ko'riladi. Ushbu ijobiy idrok brendning yaqinligi va targ'ibotining kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Yashil buxgalteriya hisobi raqobatbardosh bozorlarda asosiy farqlovchi bo'lib xizmat qiladi, ya'ni [8]:

- raqobat ustunligi: barqarorlikni birinchi o'ringa qo'yadigan va yashil buxgalteriya ma'lumotlarini samarali yetkazadigan kompaniyalar o'zlarini raqobatchilardan farqlashlari mumkin. Bu tabaqalanish, ayniqsa, atrof-muhitga ta'sir qilish muhim ahamiyatga ega bo'lgan sohalarda qimmatlidir.
- ekologik ongli iste'molchilarni jalb qilish: yashil buxgalteriya hisobi va barqarorlik haqidagi xabarlar atrof-muhitga mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'yadigan, bozorni kengaytirish va mijozlarni saqlab qolish uchun imkoniyatlar yaratadigan iste'molchilarni jalb qiladi.

Yuqorida aytib o'tilgan afzalliklariga qaramay, yashil buxgalteriya hisobini raqamli marketingga integratsiyalash bilan bog'liq muammolar mavjud:

- ma'lumotlarning aniqligi: atrof-muhitga oid ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligini ta'minlash juda muhimdir. Noto'g'ri ma'lumotlar kompaniyaning obro'siga putur yetkazishi va iste'molchilar ishonchini buzishi mumkin.

- xarajat oqibatlarini: yashil buxgalteriya amaliyotini amalga oshirish va ularni raqamli marketing strategiyalariga integratsiyalash qo'shimcha xarajatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Korxonalar ushbu xarajatlarni potensial foyda bilan muvozanatlashi kerak.
- hisobotning murakkabligi: yashil buxgalteriya murakkab ma'lumotlarni yig'ish va hisobot berish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Kompaniyalar ushbu murakkabliklarni samarali boshqarish uchun tizimlar va tajribaga sarmoya kiritishlari kerak.

Yashil buxgalteriya hisobi va raqamli marketingning nazariy va amaliy jihatlarini tushunish uchun keng qamrovli adabiyotlar ko'rib chiqildi. Manbalar orasida ko'rib chiqilgan jurnallar, sanoat hisobotlari, kitoblar va amaliy tadqiqotlar mavjud. Ko'rib chiqish quyidagilarga qaratildi:

- yashil buxgalteriya tamoyillari va amaliyotlari;
- zamonaviy biznesda raqamli marketingning roli;
- yashil buxgalteriya va raqamli marketingning kesishishi;
- iste'molchi xatti-harakati va brendni idrok etishiga ta'siri;
- barqaror rivojlanish maqsadlariga qo'shgan hissasi.

Kompaniyalar yashil buxgalteriya hisobini raqamli marketing strategiyalariga qanday kiritishlari haqida amaliy tushuncha berish uchun bir nechta amaliy tadqiqotlar tahlil qilindi. Keys tadqiqotlari turli sohalar va geografik hududlarni ifodalash uchun tanlangan, jumladan:

- texnologiya kompaniyalari;
- chakana savdo va iste'mol tovarlari ishlab chiqaruvchi korxonalar;
- ishlab chiqaruvchi firmalar;
- xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan korxonalar.

Ma'lumotlar ikkilamchi manbalardan, jumladan, sanoat hisobotlari, akademik tadqiqotlar va kompaniya barqarorligi haqidagi hisobotlardan to'plangan. Ham sifat, ham miqdoriy tahlillar qo'llaniladi.

Sifatli tahlil: amaliy tadqiqotlar va adabiyotlardan olingan tushunchalarni sharhlashga qaratilgan.

Miqdoriy tahlil: Yashil buxgalteriya amaliyoti va marketing samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun statistik usullarni o'z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil buxgalteriya hisobi barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan raqamli biznes marketing strategiyalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Atrof-muhit samaradorligi ko'rsatkichlarini raqamli marketing harakatlariga integratsiyalash orqali kompaniyalar shaffoflikni oshirishi, iste'molchilarning ishonchini mustahkamlashi va raqobatbardosh bozorda ajralib turishi mumkin. Bundan tashqari, yashil buxgalteriya mas'uliyatli iste'mol, ishlab chiqarish va iqlim harakatlarini rag'batlantirish orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni qo'llab-quvvatlaydi.

Korxonalar ekologik barqarorlik va raqamli marketingning rivojlanayotgan landshaftini yo'lga qo'yishi bilan yashil buxgalteriya integratsiyasi tobora muhim ahamiyat kasb etadi. O'z marketing strategiyalarida yashil buxgalteriya amaliyotidan samarali foydalanadigan kompaniyalar nafaqat raqobatdosh ustunliklarga erishadilar, balki global barqarorlik sa'y-harakatlariga ham hissa qo'shadilar [9].

O'zbekistonning raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining o'rni global barqarorlik tendensiyalariga moslashish va mahalliy ekologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Agarda O'zbekistonda yashil buxgalteriya hisobi keng joriy qilinsa quyidagilarga erishish mumkin:

yashil buxgalteriya hisobi moliyaviy va iqtisodiy tahlilga ekologik va ijtimoiy omillarni birlashtirishni o'z ichiga oladi, bu esa iqtisodiy faoliyatni yanada to'liqroq tushunish imkonini beradi;

u iqtisodiy faoliyatning atrof-muhit va jamiyatga uzoq muddatli ta'sirini baholash orqali barqarorlikni ta'kidlaydi, hozirgi harakatlar kelajak avlodlarning ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur yetkazmasligini ta'minlaydi;

yashil buxgalteriya hisobi atrof-muhitga ta'sir (masalan, uglerod chiqindilari va suvdan foydalanish) va ijtimoiy ta'sirlarni o'lchash va hisoblash uchun ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi;

u investorlar, mijozlar, xodimlar va jamoatchilik kabi manfaatdor tomonlarga atrof-muhit va ijtimoiy ko'rsatkichlarni oshkor qilish orqali shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Magabli A.M., "The impact of green accounting for reducing the environmental cost in production companies," Journal of Modern Accounting and Auditing, vol. 13, no. 6, June 2017, 219-221-betlar.
2. Jolly L. "Green accounting - a way to sustainable development" Sai Om Journal of Commerce & Management, vol 1, no. 5, May 2014, 44-47-betlar.
3. Lako, A. "Ecological crisis and urgency of green accounting".
4. <https://www.researchgate.net/publication/323388047> Ecological Crisis and Urgency of Green Accounting.

5. Markandya A. and M. Tamorra (eds.), Green Accounting in Europe; A Comparative Study. Edward Elgar Publishing, vol. 2, 2005.
6. Caraianni et al., C. Green Accounting Initiatives and Strategies for Sustainable Development. Business Science Reference, 2015.
7. Craig P.P. and Glasser, H. "Transfer models for 'green accounting: An approach to environmental policy analysis for sustainable development" in National Research Council, Assigning Economic Value to Natural Resources. Washington DC: National Academy Press, 5-bob, 1994 .
8. Annwar, S. "Green accounting system Objectives and importance" December 2018, <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/green-accounting-system-objectives-and-importance-1545652441-1>.
9. "Green accounting," Wikipedia, the free encyclopedia
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Green_accounting.
11. Buckwell, A. "Green accounting for agriculture" Journal of Agricultural Economics, vol. 56, no. 2, 2005, 197–198-betlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

